

Ferramenta da Terapia

Psicodinâmica: Uso de Técnicas de Visualização Criativa

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.
engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: A utilização de técnicas de visualização criativa é uma ferramenta da Terapia Psicodinâmica empregada no contexto terapêutico para acessar e explorar conteúdos inconscientes, promover insights e transformações pessoais.

Tematologia: Psicoterapia; Terapia Psicodinâmica; Visualização Criativa.

Etimologia: Terapia deriva do Grego "therapeía", relacionado ao tratamento de doenças ou distúrbios. Psicodinâmica provém do Grego "psyché" (mente) e

Enciclopédia da Conscienciologia
"dýnamis" (força), referindo-se à compreensão dos processos mentais e suas interações. Visualização vem do Latim "visio" (ver), indicando a capacidade de formar imagens mentais. Criativa deriva do Latim "creare" (criar), relacionado à capacidade de produzir algo novo ou original.

Neologia: Uso de Técnicas de Visualização Criativa é um neologismo técnico da Terapia Psicodinâmica.

II. Fatuística

Pensenologia: O emprego das técnicas de visualização criativa está inserido no holopensene da autotransformação e autoconscientização, contribuindo para a ampliação da autoconsciência e a ressignificação de padrões mentais.

Fatologia: Esta ferramenta terapêutica compreende os seguintes aspectos:

Indução da visualização: O terapeuta orienta o paciente a relaxar e concentrar-se, induzindo-o a criar imagens mentais vívidas e detalhadas relacionadas a aspectos específicos de sua vida, experiências ou conflitos emocionais.

Exploração simbólica: As imagens visualizadas são exploradas simbolicamente, revelando conteúdos
Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
inconscientes, associações e significados pessoais que podem estar relacionados aos desafios ou questões emocionais do paciente.

Diálogo interno: Durante o processo de visualização, o paciente é estimulado a dialogar internamente com as imagens, personagens ou símbolos visualizados, buscando compreender e integrar os insights e mensagens emergentes.

Integração terapêutica: Os insights e aprendizados obtidos por meio da visualização criativa são integrados ao processo terapêutico, auxiliando o paciente a promover mudanças cognitivas, emocionais e comportamentais significativas.

Parafatologia: Na dimensão parapsíquica, as técnicas de visualização criativa podem ser potencializadas pela atuação de amparadores extrafísicos especializados em psicoterapia, que oferecem assistência e orientação durante o processo terapêutico, facilitando o acesso a conteúdos inconscientes e insights transformadores.

III. Detalhismo

Sinergismologia: A utilização das técnicas de visualização criativa pode ser potencializada quando

Enciclopédia da Conscienciologia
combinada com outras abordagens terapêuticas,
como a análise dos sonhos, a interpretação de
sintomas psicossomáticos e a expressão artística,
promovendo uma abordagem integrada e holística
do processo terapêutico.

Principiologia: Esta ferramenta terapêutica está
fundamentada no princípio da autodescoberta e
autorreflexão, que preconiza a importância do
autoconhecimento e da exploração dos conteúdos
inconscientes para o processo de transformação
pessoal e crescimento psicológico.

Codigologia: O uso de técnicas de visualização
criativa está alinhado ao código de ética da Terapia
Psicodinâmica, que preconiza o respeito pela
subjetividade e singularidade do paciente,
promovendo um ambiente terapêutico seguro e
acolhedor para a exploração dos conteúdos
inconscientes.

Tecnologia: A aplicação das técnicas de
visualização criativa pode envolver o uso de
recursos tecnológicos, como áudios de relaxamento
e meditação guiada, que facilitam a indução do
estado de relaxamento e aprofundamento da
visualização terapêutica.

IV. Perfilologia

Elencologia: Terapeuta especializado em Terapia Psicodinâmica; pacientes em busca de autoconhecimento e transformação pessoal.

Masculinologia: O terapeuta facilitador das técnicas de visualização criativa; o homem que utiliza a visualização criativa de forma sistemática e consciente para acessar conteúdos inconscientes e promover insights terapêuticos.

Femininologia: A terapeuta dedicada à aplicação das técnicas de visualização criativa; a mulher que busca compreender e transformar seus padrões mentais e emocionais por meio da exploração dos conteúdos inconscientes.

Hominologia: O Homo sapiens autotransformador; o Homo sapiens psicoterapeuta; o Homo sapiens autodidacta.

V. Argumentologia

Exemplologia: O uso de técnicas de visualização criativa pode ser exemplificado pela exploração de imagens mentais relacionadas a sonhos recorrentes, permitindo ao paciente acessar e

Enciclopédia da Conscienciologia
compreender os significados simbólicos subjacentes
aos seus conflitos emocionais.

Culturologia: A Cultura da Exploração do Inconsciente promove o reconhecimento da importância das técnicas de visualização criativa como uma ferramenta terapêutica eficaz na abordagem dos conflitos emocionais e na promoção do bem-estar psicológico.

VI. Acabativa

As técnicas de visualização criativa representam uma ferramenta valiosa na prática da Terapia Psicodinâmica, proporcionando ao paciente um meio de acesso aos conteúdos inconscientes e uma oportunidade de explorar e transformar seus padrões mentais e emocionais, promovendo o crescimento pessoal e o desenvolvimento psicológico.